

El investigador y el reto de Internet: qué, cómo, dónde, por quiénes, quiénes.

The researcher and the Internet challenge: what, how, where, by whom, who.

Autores:

Carlos Barros Bastidas
carlos.barrosb@ug.edu.ec
Universidad de Guayaquil.

Osbaldo Turpo Gebera
Pontificia Universidad Católica del Perú

RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo analizar cómo se localiza, organiza, sistematiza, esquematiza y grafica la información presente en Internet para el desarrollo de una investigación acerca de formación docente en investigación, y cómo se presenta adecuadamente dicha información. En base a una revisión web a nivel mundial, en la cual se identifican diferentes organizaciones, instituciones y revistas vinculadas a la formación docente-investigativo, el estudio presenta gráficos en los cuales se identifican las tendencias a nivel mundial sobre el tema abordado. El trabajo concluye con la identificación de los eventos en los cuales participar, lugar de contacto con expertos en el tema.

Palabras clave: formación, sistematiza, docente-investigador.

ABSTRACT

This study has aimed to analyze how is located, organizes, streamlines, outlines and graphics information in Internet for the development of an investigation about teacher training in research, and how adequately information is presented. Based on a web review at the global level, which identifies different organizations, institutions, and journals related to the docente-investigativo formation, the study presents graphics which identifies trends around the world about the topic addressed. The paper concludes with the identification of the events in which they participate, contact with experts in the field.

Keywords: training, systematizes, team-teaching.

Es conocida la necesidad de identificar y perfeccionar los procesos utilizados por el docente-investigador para obtener la información necesaria para realizar sus investigaciones. Concretamente ello se aprecia a la hora del uso de las TIC's. Una problemática presente en tal sentido es la identificación por el docente de sus limitaciones. Son comunes problemas tales como poca habilidad para emplear los motores de búsqueda, así como para seleccionar el material idóneo a los fines del buscador.

El presente estudio parte del obvio hecho de que un número significativo de entidades a nivel mundial trabajan las más diversas temáticas y, en consecuencia, el investigador precisa determinar cuáles de ellas laboran su objeto de estudio.

En el desarrollo del trabajo resultaron factores clave, la sistematicidad en la indagación y los indicadores manejados durante la búsqueda en Internet. Para ello resultaron básicos, el planteamiento de las interrogantes, las cadenas de búsqueda y la aplicación de sinónimos para identificar posibles publicaciones que trataran sobre el tema de estudio seleccionado como caso. La información encontrada en la bibliografía localizada sobre la temática, fue

otro indicador para seleccionar la información necesaria al autor.

Desarrollo

El fin mediato del presente estudio fue analizar cómo se localiza, organiza, sistematiza, esquematiza y grafica la información presente en Internet para el desarrollo de una investigación acerca de formación docente en investigación, y cómo se presenta adecuadamente dicha información. Más allá, su, llamémosle así, súper objetivo fue mostrar metodológicamente una de las muchas vías existentes para la localización de información válida científicamente sobre cualquier temática, mediante un uso adecuado de las posibilidades que ofrece Internet. Para cumplir con tal fin, se localizaron en la red de redes nueve (9) grupos de investigación. Emanadas de ellos se detectaron veinticinco (25) revistas, cinco (5) redes y seis (6) asociaciones. La labor de esos nueve grupos de investigación analizados se relacionan con la temática de la formación docente en investigación. Su selección se realizó en base a su trayectoria, integrantes, entidades, líneas de investigación, publicaciones e información publicada en sus páginas web. Cada uno de los indicadores men-

cionados fue identificado según sus estudios en la formación docentes.

Entre otras, en Latinoamérica se identificaron el Grupo de Investigación Pedagógica, de la Universidad de Antioquia (Universidad de Antioquia, 2016); y el de Gestión Organizacional y Desarrollo Humano (GODH), de la Universidad de San Buenaventura, con sede Bogotá (Universidad de San Buenaventura Sede Bogotá, 2009). En Europa, se halló a IRES, un grupo que dirige su atención a los enfoques curriculares (Investigación y renovación escolar, 2011); a ESBRINA (Esbrina, 2011) y el Grupo de Investigación Internacional Europeo (Centro de servicios informáticos de la Universidad Nacional de Educación a distancias, 2009), ambos muy reconocidos debido a la socialización en eventos, publicaciones indexadas, integrantes y entidades vinculantes. Mientras, en E.U.A. se presenta el GT 8 Grupo de investigación (Universidad Autónoma de Metropolitana, 2015), como uno de los más activos y participativos en la comunidad científica. Las publicaciones de los miembros de cada grupo, tanto en América toda, como en Europa, permiten caracterizar, conocer y entender cómo se lleva a cabo el proceso de formación docente-investigativo.

Un primer resultado arrojó que no a todos los docentes se les forma como investigadores. De igual modo, durante la revisión de los grupos de investigación identificados, se observó que las instituciones a las cuales pertenecen se encuentran interesadas en la socialización de sus trabajos desde sus páginas web. Sin embargo, brinda otro criterio al análisis el manejo y entorno de sus portales. Estos, en su mayoría terminan siendo confusos y difíciles de usar. La excepción es ESBRINA (Esbrina, 2011). Esta, con una página web sencilla y completa, muestra la información del grupo de forma clara y actualizada.

Las redes de investigación seleccionadas muestran interés por los procesos pedagógicos y la formación docente. Las tablas del presente artículo revelan las principales universidades involucradas en cada red, los eventos organizados por cada una de ellos y los medios utilizados para publicar sus hallazgos. En tal sentido, la de mayor aportación es CARN (Wilby, 2012). Esta cuenta con entidades vinculantes a las principales universidades de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, trata temas de formación docente y presenta sus trabajos, de for-

ma anual, en el evento que lleva su nombre. CARN es una importante fuente de información para la realización de estudios vinculados con la región.

El grupo RELFIDO (Red Europea y Latinoamericana de Formación e Innovación Docente (RELFIDO), 2012) concentra su trabajo en España, Estados Unidos y Canadá. En sus publicaciones, en español e inglés, y en la participación de sus miembros en eventos, la atención se ofrece a la formación profesional y a la investigación en diferentes procesos vinculantes. En México se identifica a RIE-UANL, de la Universidad Autónoma de Nueva León (Universidad de Nueva León, 2012). Su labor se dirige a indagar en las tendencias de investigación educativa. Así, en un texto publicado anualmente y presentado en su portal web, RED-IES presenta un modelo educativo basado en la formación del docente en investigación educativa (Red de investigación Educativa en Sonora, 2009). En ella ofrece información sobre sus investigadores, contactos y publicaciones. Ello posibilita acercarse a expertos para futuras validaciones o intercambios académicos referentes al tema de estudio.

Las redes seleccionadas en el trabajo informan sobre las entidades interesadas en la formación del docente-investigador. Las entidades que las forman presentan eventos y memorias sistemáticamente, facilitan el contacto, la comunicación directa con sus investigadores y la relación constante entre ellas. Ello las hace pertinentes a la hora del desarrollo de un análisis sistemático de la información. La presentación de las redes de investigación desde su portal web no es de fácil acceso, lo cual limita la información a los investigadores no miembros. La que denota mayor interés en la socialización de sus trabajos es RELFIDO (Red Europea y Latinoamericana de Formación e Innovación Docente (RELFIDO), 2012), que muestra un ambiente amigable y fácil de navegar para los usuarios que ingresan a ella por primera vez.

Las asociaciones localizadas en el trabajo ofrecen una perspectiva amplia del organigrama que las instituciones, fundaciones o entidades utilizan para organizar la investigación y socializarla, de su participación en eventos y la actividad de sus integrantes, de la diversidad de países que las conforman. A partir de ellas es posible interpretar el interés de un grupo numeroso de universidades por investigar en el área de la educación, especi-

ficamente en la formación docente. Así, asociaciones como The American Educational Research Association agrupan artículos de una amplia diversidad de los profesores en universidades de Estados Unidos (The American Educational Research Association, 2012). Mientras, ATE, una asociación conformada por profesores de colegios, desarrolla investigaciones basadas en la preparación de los estudiantes y los profesores en diferentes áreas, hace gala de una mirada distinta sobre la formación docente, en base a las insuficiencias de sus estudiantes e involucra a estos para su realización (Area de Tecnología Educativa, 2012).

Por su parte, la asociación APERA da a conocer autores y publicaciones de Asia y Australia (Asia-Pacific Educational Research Association, 2009); y aunque en su página web no muestra publicaciones relacionadas con la investigación, es posible apreciar que sus autores trabajan en temas relacionados con la formación docente y el impacto de la investigación en las aulas de clases.

La pertinencia de las asociaciones seleccionadas se manifiesta en la diversidad de países que estas involucran y la intencionalidad de publicar sobre temas pedagógicos. Adentrarse en cuáles son las universidades involucradas en dichas asociaciones, permite conocer sus intereses y los de sus investigadores. Todas ellas fueron localizadas mediante una búsqueda sistemática en bases de datos. Luego se procesaron, usando indicadores tales como autores, integrantes, publicaciones y eventos que auspician.

La búsqueda de asociaciones es de gran relevancia, permite identificar a los entes y participantes que trabajan de forma continua en la investigación. Esa información aporta, fundamentalmente, conocimiento sobre la actualidad del tema y los autores representativos de cada uno de ellos, sus labores, trabajos que encausan, así como acceso a sus hallazgos más recientes.

La búsqueda sistemática, para ubicar las revistas y artículos más relevantes sobre el tema de estudio se hace desde las bases de datos Redalyc, Eric, Latindex, Scopus, Dialnet, la Web of Science, entre otras, mediante la aplicación de una cadena de búsqueda. Esta permite filtrar las publicaciones según las variables señaladas, fechas, sinónimos y al mismo tiempo delimitar lo que se espera conseguir como resultado. Esto brinda un primer acercamiento y

da un panorama de los nombres de revistas, tiempo de publicación, entidad editora, tipo de evaluación y nivel de especialización, identificación que se realiza en base al lugar donde esta indexada, el tipo de evaluación que tiene y la entidad que la edita.

La búsqueda realizada para el presente artículo permitió identificar que en México se cuenta con cinco (5) revistas especializadas (Investigación-CISE, 2011), tres (3) en Brasil (Investigación-CISE, 2011), dos (2) en Venezuela (Investigación-CISE, 2011) y una per cápita (1) en Costa Rica (Investigación-CISE, 2011), Colombia (Investigación-CISE, 2011) y Chile (Investigación-CISE, 2011). De ese total solo las revistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (Investigación-CISE, 2011), la de la (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, 2013), la (Universidad de Sao Paulo, 2012) y la Universidad Austral de Chile (Universidad Austral de Chile, 2009) se encuentran indexadas en Scopus. Ello garantiza un alto rango de confiabilidad en las producciones que en ella aparecen. Mientras, en otras regiones se identifica a trece (13) (Investigación-CISE, 2011) revistas indexadas en Eric, Scopus e ISI WEB OF KNOWLEDGE, lo cual también dice de su seguridad como fuentes de información.

Gráfico 1. Muestra geográfica de las entidades relevantes en base al tema de investigación.

Fuente. Elaboración propia.

La muestra geográfica mostrada en el cuadro No.1, permite el análisis de la información gestionada, a su vez identifica al continente americano en una constante producción científica de los grupos, asociaciones y redes, las cuales se publican

con estudios del tema de la formación continua en la educación. También se identifica que Europa, E.U.A. y Canadá cuentan con 4 redes consolidadas que intercambian información sobre la temática.

Gráfico 2. Resultados de búsqueda sistemática basadas en la formación docente en investigación y los lugares donde se ubica
Fuente. Elaboración propia.

El gráfico No. 2 presenta los resultados obtenidos de la búsqueda de revistas especializadas y la identificación de dónde se publican y quiénes publican. La información se recolectó del material “Indexadoras de Revistas Académicas en Educación” Boletín N° 3 “Investiga-CISE” que permitió tener un acceso ordenado y eficaz a los grupos,

redes y revistas. La mayor cantidad de revistas especializadas se encuentran en América y Europa, mientras que las asociaciones más importantes se ubican en América y Australia. Tal diversidad entre las entidades que realizan investigaciones sobre la temática y sus lugares de origen, denota el interés sobre el mismo.

Gráfico 3. Artículos identificados en las revistas seleccionadas según idioma y temáticas.

Fuente. Elaboración propia.

El gráfico estadístico analiza el grado de especialización de las revistas según su indexación, tiempo de publicación y entidades involucradas. Ello permite concluir que el aporte de las revistas en español es de un 55,76%, en inglés de un 38,48 % y en portugués de 5,76%. Las diferentes alternati-

vas derivadas del análisis de los resultados de esta búsqueda ayuda a identificar dónde se encuentran concentrados los estudios e investigaciones sobre el tema y favorece prestar más interés a espacios que anteriormente eran imposibles de identificar por otros métodos de búsqueda utilizados.

Gráfico 3. Artículos identificados en las revistas seleccionadas según idioma y temáticas.

Fuente. Elaboración propia.

El gráfico estadístico analiza el grado de especialización de las revistas según su indexación, tiempo de publicación y entidades involucradas. Ello permite concluir que el aporte de las revistas en español es de un 55,76%, en inglés de un 38,48 % y en portugués de 5,76%. Las diferentes alternati-

vas derivadas del análisis de los resultados de esta búsqueda ayuda a identificar dónde se encuentran concentrados los estudios e investigaciones sobre el tema y favorece prestar más interés a espacios que anteriormente eran imposibles de identificar por otros métodos de búsqueda utilizados.

Figura 4. Cronología de las publicaciones realizadas por revistas especializadas.

Fuente. Elaboración propia.

El gráfico No. 4 permite concluir que la formación docente en investigación se ubica, en lo fundamental, en América del Sur y Europa, tiene mayor visibilidad a partir del año 2000, de entonces a la fecha ha crecido y se mantiene. El periodo en el cual puede encontrarse mayor producción es entre el 2010-2016. En él los investigadores no solo han trabajado en el proceso de formación docente, sino en cómo este profesional se forma en investigación. Llama la atención el hecho de que muchos de estos autores publiquen sus trabajos en inglés y español, ¡y en revistas australianas y asiáticas!

Conclusiones

La búsqueda de los grupos de investigación de la temática la formación docente en investigación,

permitió identificar a investigadores vinculados directamente con ella, los posibles eventos en los cuales presentar futuras aproximaciones y avances del estudio sobre la temática. Asimismo, permitió crear vínculos con expertos. Mientras, las redes contribuyeron con información valiosa sobre las entidades e investigadores de la temática, a la vez que identificaron las universidades que acogen a grupos generadores de espacios de intercambio científico en ciencias de la educación.

Por su parte, las asociaciones con investigaciones sobre la temática, permitieron valorar los eventos que organizan, las universidades que conforman redes de investigación, sus vínculos; así como el acceso a sus miembros o, en algunos casos, a sus visitantes.

Es un factor fundamental tener en cuenta la con-

tinuidad con que las revistas especializadas, indexadas, publican artículos vinculados al tema de estudio, al igual que se debe conocer el modelo de evaluación que aplican y las normas de publicación. Todo, para determinar cuáles son las opciones más idóneas donde socializar los resultados del trabajo científico.

Sin embargo, lo fundamental es que se demuestra la importancia de seleccionar entidades de investigación idóneas para acceder de manera ilimitada a la información de interés que estas puedan ofrecer. Para ello es necesario gestionar el conocimiento desde la realidad de Internet, acerca del desarrollo actual y prospectivo la ciencia, y la temática en específico, en este caso en el campo de la educación. La aplicación de un orden en la gestión del conoci-

miento permite identificar las entidades que investigan y quiénes de sus especialistas participan de forma activa en la formación continua de docentes en investigación, incrementar el material de consulta a partir de entidades e investigadores tomados en cuenta al momento de declarar el tema. Tal proceso, facilita el contacto personalizado con investigadores que pueden aportar a la investigación en un futuro.

La realización del trabajo permite concluir lo fundamental de la ubicación temporal y física de las entidades e investigadores que trabajan el tema de estudio, de la identificación de la importancia y el impacto que el tema mantiene a nivel global, todo en aras de encaminar la formación de marcos teóricos sólidos.

Referencias bibliográficas

- Universidad de Antioquia. (24 de agosto de 2016). Universidad de Antioquia. Obtenido de www.udea.edu.co: <http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/unidades-academicas/facultades/educacion/investigacion!/ut/p/z0/JU5NC4IwGP4tHnaMTQ2r45A1pEMU-h04Sb3PZ W7pp26Sj3wwiunR6Pnl4qKAlFRpGbMCh0dAGXYnstFzIscznblvZFzjWc7Xi8Nxd7CYFIT8L4QFvA2D4FRlo516Olr25uGg9bU-CwsD-qpp1Iejg6dl-8vhHmNNdTKzkAG6FCnVoXkL51U0CYqr0EiZFMo3OqCUM9qrDRjD3a30X1Atu29Hw/>
- Investigación y renovación escolar. (12 de diciembre de 2011). Redires. Recuperado el 24 de agosto de 2016, de <http://www.redires.net/>
- Universidad de San Buenaventura Sede Bogotá. (2010 de julio de 2009). www.usbbog.edu.co. Recuperado el 24 de agosto de 2016, de www.usbbog.edu.co: <http://www.usbbog.edu.co/gestion-organizacional-y-desarrollo-humano-conserva-su-categoría-d-en-colciencias>
- Esbrina. (2000 de agosto de 2011). esbrina.eu. Recuperado el 24 de agosto de 2016, de <http://esbrina.eu/es/el-grupo/>
- Centro de servicios informáticos de la Universidad Nacional de Educación a distancias. (14 de julio de 2009). portal.uned.es. Recuperado el 24 de agosto de 2016, de portal.uned.es: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,19652410&_dad=portal&_schema=PORTAL
- Universidad Autónoma de Metropolitana. (2015 de febrero de 2015). <http://alaic2016.cua.uam.mx>. Recuperado el 24 de agosto de 2016, de <http://alaic2016.cua.uam.mx>: <http://alaic016.cua.uam.mx/grupotematico/gt8.php>
- Wilby, C. (12 de mayo de 2012). <http://www.esri.mmu.ac.uk/carnnew/>. Recuperado el 24 de agosto de 2016, de <http://www.esri.mmu.ac.uk/carnnew/>
- Red Europea y Latinoamericana de Formación e Innovación Docente (RELFIIDO). (2 de junio de 2012). www.ub.edu. Recuperado el 24 de agosto de 2016, de <http://www.ub.edu/reflido/>
- Universidad de Nueva León. (3 de noviembre de 2012). <http://www.reddeinvestigacioneducativa.uanl.mx/>. Recuperado el 24 de agosto de 2016, de <http://www.reddeinvestigacioneducativa.uanl.mx/>
- Red de Investigación Educativa en Sonora. (15 de agosto de 2009). rediesonorense.wordpress.com. Recuperado el 14 de agosto de 2016, de rediesonorense.wordpress.com
- The American Educational Research Association. (14 de junio de 2012). www.aera.net. Recuperado el 24 de agosto de 2016, de www.aera.net

www.aera.net

Área de Tecnología Educativa. (28 de agosto de 2012). www3.gobiernodecanarias.org. Recuperado el 24 de agosto de 2016, de www3.gobiernodecanarias.org: www3.gobiernodecanarias.org

Asia-Pacific Educational Research Association. (25 de junio de 2009). www.aperahk.org. Recuperado el 24 de agosto de 2016, de www.aperahk.org: <http://www.aperahk.org/>

Investigación-CISE. (24 de noviembre de 2011). Indexadoras de Revistas Académicas en Educación. Boletín N° 3 "Investiga-CISE". Recuperado el 2016 de agosto de 24, de <http://blog.pucp.edu.pe/item/182883/indexadoras-de-revistas-acad-micas-en-educaci-n>: <http://blog.pucp.edu.pe/item/182883/indexadoras-de-revistas-acad-micas-en-educaci-n>

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. (22 de mayo de 2013). <http://www.anped.org.br/>. Recuperado el 2016 de agosto de 2016, de <http://www.anped.org.br/>: www.anped.org.br

Universidad de Sao Paulo. (2010 de Junio de 2012). <http://www.ffclrp.usp.br/>. Recuperado el 23 de agosto de 2016, de <http://www.ffclrp.usp.br/>: <http://www.ffclrp.usp.br/>

Universidad Austral de Chile. (3 de junio de 2009). <http://www.ffclrp.usp.br/>. Recuperado el 24 de agosto de 2016, de <http://www.ffclrp.usp.br/>: <http://www.ffclrp.usp.br/>